
**ESTUDO DA ADIÇÃO DE CINZAS DO BAGAÇO DE CANA-DE-
AÇÚCAR NA PRODUÇÃO DE CONCRETOS SUSTENTÁVEIS**

DOI: 10.5281/zenodo.15298315

Esdras Márcio Araújo Lima¹

¹Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas^{1,2,3 e 4}
emal1@aluno.ifal.edu.br

Vinícius Amorim Vieira²

²Engenharia civil
vav1@aluno.ifal.edu.br

Manoel Martins dos Santos Filho³

³Engenharia civil
manoel.filho@ifal.edu.br

Sheldon Cristiano Souza da Silva⁴

⁴Engenharia civil
sheldon.cristiano@ifal.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais

O comércio da cana-de-açúcar em Alagoas representa um dos principais motores da economia estadual, sendo responsável por 4,4% do valor total das exportações brasileiras do setor, segundo dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura de Alagoas (2022). No entanto, apesar da relevância econômica, a produção em larga escala dessa matéria-prima tem gerado impactos ambientais expressivos, sobretudo devido à prática de queima da safra antes do corte e da queima do bagaço residual como combustível nas caldeiras das usinas. Entre os subprodutos desse processo está a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBCA), cujo descarte ainda representa um desafio ambiental significativo. A fuligem recolhida durante o processo industrial, em conjunto com as cinzas das caldeiras, constitui um resíduo final que carece de destinação adequada. Nesse cenário, o presente estudo propõe a reutilização da CBCA como substituto parcial do cimento na produção de concretos, com vistas à sustentabilidade e à redução de custos na engenharia civil. Estudos anteriores evidenciam o potencial pozolânico da CBCA, atribuído à elevada presença de sílica e à possibilidade de reatividade com hidróxido de cálcio, formando compostos com propriedades aglomerantes. A pesquisa propõe avaliar diferentes proporções de substituição — 0%, 5%, 10% e 15% — por meio de ensaios que analisam as propriedades mecânicas (resistência à compressão, tração e módulo de elasticidade) e físicas (absorção por imersão). Os experimentos serão conduzidos nos laboratórios do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), em parceria com a empresa Tecnosenge, e seguirão as normas da ABNT; com a finalidade de gerar as cinzas. Dessa forma, a pesquisa busca viabilizar a aplicação sustentável da CBCA na construção civil, promovendo avanços tecnológicos e ambientais a partir do reaproveitamento de resíduos industriais.

Palavras-chave: Bagaço de cana-de-açúcar; Cinzas; Concreto; Propriedades do concreto; Valor ótimo.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimentos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou de financiamento de projeto de pesquisa. Manifestamos nossa gratidão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) pelo apoio essencial à realização deste estudo, oferecendo: laboratórios, materiais e uma equipe técnica qualificada para o suporte às atividades experimentais. Estendemos também nosso reconhecimento à Coordenação do Curso de Engenharia Civil, cuja participação foi decisiva para o desenvolvimento da pesquisa. Além disso, agradecemos ao professor orientador do projeto, cujo suporte contínuo tem viabilizado importantes avanços na execução deste estudo.